

Išgirsk mano balsą

Sutelktinis finansavimas (crowdfunding):
Dažniausia užduodami klausimai

Projektas agroBRIDGES

Projektas finansuojamas pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, dotacijos sutarties Nr. 101000788.

Hear my voice

Išgirsk mano balsą

agro
BRIDGES

Turinys

Šiame trumpame vadove paaiškinama, kas yra sutelktinis finansavimas (crowdfunding) ir kaip žemės ūkio ir maisto pramonės įmonės gali pasinaudoti šia alternatyvia finansavimo priemone, kad gautų bendruomenės paramą verslui, pagrįstam **trumposios maisto tiekimo grandinės koncepcija**. Vadove pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie sutelktinį finansavimą (crowdfunding).

- 1 Kas yra sutelktinis finansavimas (crowdfunding) ir kam jis skirtas?**
- 2 Kodėl sutelktinis finansavimas (crowdfunding)?**
Kaip veikia sutelktinis finansavimas (crowdfunding)?
- 3 Ar sutelktinis finansavimas (crowdfunding) tinka žemės ūkio ir maisto pramonei?**
- 4 Sutelktinis finansavimas (crowdfunding) žemės ūkio ir maisto pramonėje.**
- 5 Sutelktinio finansavimo (crowdfunding) platformos jūsų regione**
- 6 Kita informacija**

1. Kas yra sutelktinis finansavimas (crowdfunding) ir kam jis skirtas?

Kas yra sutelktinis finansavimas (crowdfunding)?

Sutelktinis finansavimas (crowdfunding) - tai būdas rinkti pinigus projektams ir įmonėms finansuoti, leidžiantis lėšų rinkėjams per interneto platformas surinkti pinigų iš didelio skaičiaus žmonių.

Kam jis skirtas?

Jis skirtas verslininkams, verslo kūrėjams ir bendrovėms, ypač mažosioms ir vidutinėms, kurie svarsto apie alternatyvius naujo verslo ar idėjos finansavimo būdus.

2. Kodėl sutelktinis finansavimas (crowdfunding)?

Alternatyvūs finansavimo šaltiniai

Sutelktinis finansavimas (crowdfunding) yra naujoviškas būdas pritraukti lėšų naujiems projektams, verslui ar idėjoms. Sėkminga sutelktinio finansavimo kampanija surenka daug mažų pinigų sumų iš didelės žmonių grupės, kitaip nei tradicinis finansavimas, kai iš vieno ar kelių šaltinių gaunamos didelės sumos.

Koncepcijos patikrinimas ir patvirtinimas

Naudodamiesi sutelktiniu finansavimu (crowdfunding) galite pasitikrinti, ar kiti tiki jūsų projektu ar koncepcija ir jos verte.

Pagalba teikiant kitų formų finansavimą

Sėkminga sutelktinio finansavimo kampanija gali ne tik įrodyti jūsų koncepcijos pagrįstumą, bet ir parodyti, kad jūsų verslui yra rinka, kuria žmonės tiki. Tai labai naudinga, kai ieškote papildomo finansavimo iš kitų institucijų, pavyzdžiui, bankų, rizikos kapitalo ar „verslo angelų“, nes jiems galite pasirodyti mažiau rizikingi arba gauti geresnes sąlygas.

2. Kodėl sutelktinis finansavimas (crowdfunding)?

Galimybė naudotis didele grupe

Kreipiatės į didelę auditoriją, kuri gali turėti vertingų žinių ir įžvalgų. Taigi, sutelktinis finansavimas (crowdfunding) leidžia jums bendrauti su jais nauju būdu, kuris suteikia vertingą grįžtamąjį ryšį be jokių išlaidų.

Galinga rinkodaros priemonė

Sutelktinis finansavimas (crowdfunding) gali būti veiksmingas būdas pristatyti naują produktą ar naują verslą tiesiogiai kreipiantis į žmones, kurie gali tapti klientais.

3. Kaip veikia sutelktinis finansavimas (crowdfunding)?

Sutelktinio finansavimo (crowdfunding) rūšys

Yra įvairių sutelktinio finansavimo (crowdfunding) tipų, tačiau dažniausiai pasitaikantis tipas, skirtas ikiprekybiniais ir iki pelno siekiantiems projektams ir idėjoms, yra **atlygiu grindžiamas sutelktinis finansavimas (crowdfunding)**. Šio tipo sutelktinio finansavimo atveju asmenys aukoja projektui ar įmonei, tikėdamiesi, kad vėliau už savo indėlį gaus nefinansinį atlygį, pavyzdžiui, prekių ar paslaugų.

Sutelktinio finansavimo (crowdfunding) platformos

Sutelktinio finansavimo (crowdfunding) platformos - tai svetainės, kuriose lėšų rinkėjai gali bendrauti su didele žmonių grupe. Lėšas galima aukoti ir rinkti per sutelktinio finansavimo platformą. Jei kampanija būna sėkminga, sutelktinio finansavimo platformos paprastai ima mokesť iš lėšų rinkėjų. Savo ruožtu tikimasi, kad sutelktinio finansavimo platformos teiks saugias ir paprastas naudoti paslaugas.

Daugelis platformų veikia pagal „viskas arba nieko“ finansavimo modelį. Tai reiškia, kad jei pasieksite savo tikslą, gausite pinigų, o jei ne, visi atgaus pinigų - jokių nuoskaudų ar finansinių nuostolių.

Tarptautinių ir Europos sutelktinio finansavimo (crowdfunding) platformų, kuriose daugiausia dėmesio skiriama atlygiu grindžiamam sutelktiniam finansavimui, pavyzdžiai:

Kickstarter (tarptautinė)

Tai viena didžiausių sutelktinio finansavimo (crowdfunding) platformų, padedanti technologijų ir kūrybos verslininkams finansuoti savo projektus prieš gaunant paskolą ar rizikos kapitalą. Nuo pat įkūrimo 2009 m. bendrovė surinko daugiau nei 6,5 mlrd. dolerių. „Kickstarter“ yra „viskas arba nieko“ platforma, t. y. finansavimo negausite, jei nebaigsite kampanijos. Tai taip pat reiškia, kad iš finansuotojo kreditinės kortelės nebus imamas mokestis, jei nepasieksite kampanijos tikslo.

Indiegogo (tarptautinė)

„Indiegogo“ naudotojai dažniausiai kuria kampanijas, susijusias su technologinėmis naujovėmis, kūryba ir bendruomenės projektais. Ši platforma veikia panašiai kaip „Kickstarter“, tik joje nėra „viskas arba nieko“ lėšų rinkimo modelio. Naudotojai gali rinktis vieną iš dviejų variantų: nuolatinį finansavimą ir lankstų finansavimą. Fiksuotasis finansavimas geriausiai tinka, kai projektui reikia tam tikros sumos, o lankstusis - kampanijai, kai naudojate bet kokį finansavimą. Lankstaus finansavimo atveju lėšas gausite nepriklausomai nuo to, ar pasieksite tikslą, ar ne; nuolatinio finansavimo atveju visos lėšos grąžinamos aukotojams, jei nepasieksite kampanijos tikslo.

Tarptautinių ir Europos sutelktinio finansavimo (crowdfunding) platformų, kuriose daugiausia dėmesio skiriama atlygiu grindžiamam sutelktiniam finansavimui, pavyzdžiai:

[Ulule \(Europa\)](#)

„Ulule“ - viena iš pirmųjų sutelktinio finansavimo (crowdfunding) platformų Europoje - suteikia galimybę kūrybiškiems, novatoriškiems ir į bendruomenę orientuotiems projektams išbandyti idėją, suburti bendruomenę ir ją plėtoti. Asmenys, asociacijos ir įmonės sukuria projektą, nurodydami jo finansinį tikslą, trukmę ir už paramą siūlomą nefinansinį atlygį. Jei jie pasiekia tikslą, gauna surinktas lėšas ir perduoda atlygį tiems, kurie juos parėmė. Jei ne, juos parėmusiems asmenims pinigai gražinami nemokamai. "Ulule" gauna komisinį mokestį už paaukotas lėšas.

[FundedByMe Švedija, Europa\)](#)

Stokholme. Švedijoje, įsteigta platforma. Siekia skatinti tarpvalstybines investicijas, kurios remia verslininkus ir investuotojus, padeda kurti darbo vietas ir ekonominę plėtrą; platforma daugiausia dėmesio skiria Europos verslininkams.

[WhyDonate \(Olandija, Europa\)](#)

Tai specialiai sukurta platforma, skirta rinkti pinigus bet kokiam tikslui. Per ją galite paaukoti pinigų arba patys pradėti rinkti labdarą. Platforma taip pat remia privačius lėšų rinkimo projektus. Jei ieškote geros platformos, kuri padėtų vykdyti sutelktinį finansavimą Europoje, apsvarstykite „WhyDonate“ ir pradėkite aukoti projektui be jokio vargo.

4. Ar sutelktinis finansavimas (crowdfunding) tinka žemės ūkio ir maisto pramonei?

Sutelktinis finansavimas (crowdfunding) yra naudinga priemonė bet kokiam projektui, įskaitant žemės ūkio ir maisto produktų sektorius.

Dauguma sutelktinio finansavimo (crowdfunding) platformų leidžia investuoti į projektus, susijusius su įvairiais sektoriais, pavyzdžiui, meno, komiksų, amatų, šokio, dizaino, mados, filmų ir vaizdo įrašų, muzikos, maisto ir kt. Taip yra žinomiausiose tarptautinėse platformose „Kickstarter“ ir „Indiegogo“, kurios apima bendrą maisto kategoriją. Daugelyje kitų platformų projektai neskirstomi pagal sektorius, tačiau į juos įtraukiami maisto projektai (žr. pavyzdžius toliau).

Sutelktinio finansavimo (crowdfunding) naudojimas žemės ūkio ir maisto produktų sektoriuje gali labai padėti mažosioms įmonėms ir stabilizuoti smulkiųjų ūkininkų pinigų srautus. Kadangi tai sumažina spaudimą dėl finansavimo ir pardavimo, gamintojai gali be baimės gaminti savo produktus taip, kaip nori. Finansavimo proceso metu taip pat stiprinami gamintojų ir vartotojų santykiai. Tai skatina vartotojų susidomėjimą ir aktyvų dalyvavimą, o tai gali lemti papildomus pirkimus ir populiarumą.

4. Ar sutelktinis finansavimas (crowdfunding) tinka žemės ūkio ir maisto pramonei?

Žemės ūkio ir maisto produktų sutelktinio finansavimo (crowdfunding) projektus galima suskirstyti į tris tipus: **išankstinis pardavimas, renginys ir lėšos veiklos išlaidoms padengti.**

- **Išankstinio pardavimo tipas** apima projektų finansavimą prieš maisto produktų gamybos etapą.
- Pagal **renginio tipą** finansuojami renginiai, susiję su žemės ūkio ir maisto pramone, pavyzdžiui, turgaus atidarymas, festivalio organizavimas arba edukacinis renginys. Dviem atvejais finansavimas buvo gautas suteikiant malonias galimybes, kurių žmonės negali patirti kasdien.
- **Lėšos veiklos išlaidoms** apima paramą būtinoms veiklos išlaidoms, pavyzdžiui, veiklos pradžios išlaidoms, įrangai, moksliniams tyrimams ir plėtrai. Šie projektai pirmiausia teikia socialinę naudą arba gali padėti gaminti sveiką maistą. Visais šiais būdais siekiama finansavimo tikslo, pabrėžiant nuoširdumą ir įsipareigojimą siekti laukiamo rezultato.

Neseniai atlikto tyrimo „Žemės ūkio ir maisto produktų veiklos finansavimas Viduržemio jūros regione naudojant sutelktinį finansavimą (crowdfunding)“, kuriame remiamasi „Kickstarter“ platformoje pradėtų sutelktinio finansavimo kampanijų pavyzdžiais, duomenimis, 96 proc. visų sutelktinio finansavimo kampanijų žemės ūkio ir maisto produktų sektoriuje yra iš Viduržemio jūros regiono Europos. Iš jų 93 proc. yra iš Italijos (39 proc.), Ispanijos (29 proc.) ir Prancūzijos (25 proc.). Ne mažiau kaip 1 proc. taip pat pasitaiko Graikijoje (3 proc.) ir Kroatijoje (1 proc.).

5. Sutelktinio finansavimo (crowdfunding) pavyzdžiai žemės ūkio ir maisto pramonėje

Sutelktinis finansavimas (crowdfunding) žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriuje gali būti įvairių formų. Yra daug įvairių projektų pavyzdžių, pavyzdžiui, bendruomenės ūkio kūrimo finansavimas, smulkaus verslo kūrimas, išankstinis pardavimas (pvz., maisto gamintojų įrangos, žemės ūkio produktų, perdirbtų žemės ūkio produktų, sodininkystės įrangos ir t. t.), ūkio veiklos išlaidų, patalpų išlaidų, žemės ūkio švietimo valdymo išlaidų, renginių (turgaus, renginio) rėmimas, kulinarinės knygos leidyba.

Toliau pateikiama keletas konkrečių sutelktinio finansavimo kampanijų vietos kalba pavyzdžių, kad galėtumėte pasirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančią kampaniją:

- [„Kickstarter“ sutelktinio finansavimo \(crowdfunding\) kampanijos Europos žemės ūkio ir maisto pramonėje](#)
- [„Indiegogo“ sutelktinio finansavimo \(crowdfunding\) kampanijos žemės ūkio ir maisto pramonėje](#)
- [„Ulule“ sutelktinio finansavimo \(crowdfunding\) kampanijos žemės ūkio ir maisto pramonėje](#)
- [„FundedByMe“ sutelktinio finansavimo \(crowdfunding\) kampanijos žemės ūkio ir maisto produktų sektoriuje](#)
- [„WhyDonate“ sutelktinio finansavimo \(crowdfunding\) kampanijos žemės ūkio ir maisto pramonėje](#)

Daugiau būsimų sutelktinio finansavimo (crowdfunding) kampanijų žemės ūkio ir maisto pramonės srityje pavyzdžių ieškokite minėtose platformose.

6. Sutelktinio finansavimo (crowdfunding) platformos jūsų regione

Yra daugybė sutelktinio finansavimo (crowdfunding) platformų, kuriose galima paremti įvairių pramonės šakų verslo idėjas. Taip pat yra daugybė tarptautinių sutelktinio finansavimo platformų vietine kalba ir vietinių platformų, skirtų jūsų regiono rinkai.

Toliau rasite keletą pavyzdžių iš savo regiono, kad galėtumėte išsiaiškinti, kokia platforma geriausiai atitinka jūsų poreikius:

- [Kickstarter](#) (anglų kalba)
- [HeavyFinance](#)

7. Kita informacija

Toliau pateikiame sąrašą šaltinių, kuriuose galite rasti daugiau informacijos ir išsamių atsakymų į klausimus apie sutelktinį finansavimą (crowdfunding):

- [Guide on Crowdfunding, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, oficialna strona UE](#)
- [Platformy crowdfundingowe, The Balance Small Business](#)
- [10 geriausių sutelktinio finansavimo \(crowdfunding\) platformų Europoje \(10 najlepszych platform crowdfundingowych w Europie \(2022\), tinklaraštis WhyDonate\)](#)
- Rosa Misso, Gian Paolo Cesaretti, "[Food sustainability and crowdfunding: the role of Internet](#)", 8-osios tarptautinės konferencijos „Informacinės ir ryšių technologijos žemės ūkyje, maiste ir aplinkoje“ medžiaga (HAICTA 2017), Chania, Graikija, 2017 m. rugsėjo 21-24 d. (Materialy z 8. międzynarodowej konferencji "Technologia Informatyczna i Komunikacyjna w Rolnictwie, Branży Spożywczej i Ochronie Środowiska" (HAICTA 2017), Chania, Grecja, 21-24 września 2017 r.)
- Isidora Lj. Ljumović, Vladan D. Pavlović, Goranka R. Knežević, [Financing agri-food business in the Mediterranean area through crowdfunding: Do environmental issues matter?](#) New Medit, A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 2021 nr 3.

